

O'RTA OSIYO TURAR-JOY BINOLARI ARXITEKTURASINING O'ZIGA XOS JIHATLARI

Mahmatqulov Ilhom Turdimurodovich

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, arxitektura fanlari bo'yicha falsafa doktori(PhD), dotsent

Abduraimova Zahro Erkin Qizi

Samarqand davlat arxitektura-qurilish universiteti, Arxitektura tarixi va nazariyasi mutaxassisligi

1-bosqich magistranti

Annotatsiya: Maqolada O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi va nazariyasi sohasidagi bilimlarni kengaytirish va boyitish bilan birga tarixiy turarjoylarni saqlash, qayta tiklash va ularni arxitekturasini organishga qaratilgan. Shuningdek, turar-joylarning xududiy farqlanishi va ularning arxitekturaviy jihatlari haqida ma'lumotlar keltirilgan.

Kalit so'zlar: Turar joy, hovli, imoratlar, boy amaldorlari uylari, dolon, uy-joy, dahliz, ayvon, xonalar, darvoza, yo'lak, mehmonxona, boloxona, oshxona, dahliz.

Kirish: Turarjoy arxitekturasining keyingi taraqqiyoti O'rta Osiyoda shahar qurilishining rivojlanishi bilan chambarchas bog'liq. O'sha davr turarjoy binolari arxitekturasini umuman olganda, ko'p xususiyatlari bilan to'rablar istilosi (eramining VII asri oxiri va VIII asr boshlari)gacha bo'lgan uy-joylari arxitekturasini bilan ancha uyg'unlashgan. Bu o'xshashlik qurilish materiallarining umumiyligi, xona, dahliz va yordamchi xonalarning shakl jihatidan bir xilligi, yopma va kirish yo'llari echimlarining umumiyligidir. Lekin tip jihatidan uylar takomillashgan, har biri o'z davrining ijtimoiy ko'rinishini, oila va shaxs mavqeini aks ettirgan.

Asosiy qism: Ma'lum bir davr mobaynida taraqqiyotda to'xtagan uy-joy qurilishi san'ati ham XVI-XIX asrlarga kelib yana yuksaklikka ko'tarildi. Bir necha yuz yillik madaniy taraqqiyot asosida mahalliy iqlim shart-sharoitlari va xalqning turmush tarzi hamda urf-odatlarini hisobga olinib, O'rta Osiyoning tog'oldi hududlari, pasttekisliklardagi aholi punktlari shimoliy va janubiy hududlarni egallaganliklari ham bunda o'z ifodasini topdi. Natijada hozir me'morchilik san'ati tarixi bilan shug'ullanuvchilar orasida Buxoro, Samarqand, Toshkent, Xiva va Farg'ona turarjoy tiplari farq qilinadi. Bundan tashqari tog'oldi va dasht zonalari uylari tipi ham mavjud. Bularning har biri mahalliy xalq me'morchilik maktablari mahsuli bo'lib, ayni vaqtda umumiy mushtarak bslgilarga ham ega.

Bu umumiylik shundan iboratki, ularning barchasida asosiy element hovli hisoblanadi. Hovlilar odatda dahlizlar vositasida bag'langan xonalar hamda ayvon va shu singari yozgi yashash joylari, xo'jalik hamda yordamchi xonalar bilan to'rt tarafdin o'rab olingan bo'lgan.

Hovlilarni shakllantirish, unga nisbatan xonalar va yozgi inshootlarni joylashtirish uslubi biz yuqorida aytilib

o'tgan shahar va viloyatlarda o'ziga xos hududiy ko'rinishni keltirib chihargan.

Buxoro uylari odatda darvozadan ancha narida usti berk yo'lak-dolondan boshlangan. Dolonning ahamiyati to'g'risida mashhur arman adibasi va shoirasi Marietta Shaginyanning juda ham ehtirosli so'zlari bor. Shu fikrni to'laroq keltirishni lozim topdik. Harorat qirg daraja issiq edi. Quyoshning tik tushayotgan nurlaridan go'yo yonib borayotgan ko'chadan uncha baland bo'lmagan (qo'l uzatsa tegadigan) yarim toq shaklidagi darvozadan ichkariga kirdim va meni birdaniga qorong'ilik qamrab oldi. Yo'lak boqqamas, hovligayam emas, balki tonnel bo'ylab davom etardi. Va koshinkorlik qilingan bu tonnel to'g'ri ketmasdan, har o'n-o'n besh qadamda "tirsaksimon" burilishlar yasab borardi. Koshinlarning tuproqrangu moviyroq tusini, ozroqgina ichiga botib turgan tokchalar va undagi ko'za ichidagi suvda halqib yurgan atirgul yaproqlarini ko'z ilg'ab olishdan oldin, men dimiqib ketgan, ko'z ochishga qo'ymaydigan jaziraman rohatbaxsh, salqin shabada esayotgan tomonga borayotganimni sezdim. Shabada go'yo yoningizda katta bir kapalak elpitib ketayotganday tuyulardi. Va siz ichkariga kirib borganingizda, bu shabada sizning marjon terlaringizni quritib, yuzingiz alangasini so'ndirib sizga huzur baxsh etadi, endi yuragingiz bir maromda urib, ko'zlaringiz orom olgan, teringiz yumshagan, sochingiz oralab salqinlik qalqib o'tib va hatto go'yoki kovushingizdagi chang yo'l-yo'lakay tushib qolganday tuyuladi, uchinchi burilishdan so'ng sizning oldingizda uylarning ilohiyoti-hovli namoyon bo'ladi.

Haqiqatan ham dolonning uy-joy qurilishi sohasidagi vazifasi muhim bo'lgan. O'z o'rnida u yana vestibul rolini ham bajargan. Bundan tashqari qo'shimcha qurilish maydoni, yog'in-sochindan boshpana bo'lib ham xizmat qilgan (1-rasm)

Paapez

Yertula rejasi

1-qavat rejasi

2-qavat rejasi

1-rasm. Buxorodagi Abdullobek uyi.

I-Berun: 1-ko'chaga chiqish joyi, 2-otxona, 3-ayvon, 4-yashash xonasi, 5-xujalik xonasi, 6-mehmonxona, 7-omborxona: II-Darun: 1-ayvon, 2-yozgi yashash xonasi(tobistoni), 3-sharq va g'arbdagi xonalar, 4-qishki yashash xonasi(tobistoni), 5-madon, 6-oshxona, 7-omborxona, 8-shaxnishin, 9-ayvonchi.

Xorazm uylarining me'moriy jihatdan eng yaxshi namunalari Xivada saqlanib qolgan. Bu uylardan aksariyatining hovlilari unchalik katta emas va bunga ehtiyoj ham bo'lmagan. Aksincha hovlining ko'p qismi ayvon va soyabonlar bilan bekitilib oftob tushishi kamaytirilgan. Xiva imoratsozligining eng ko'zga yaqqol tashlanuvchi yana bir xususiyati bu shimol tomonga qarata ikki xona balandligida qurilgan katta ("ulli" yoki "ters") ayvondir. Uning ichidan xonalarga kiriladi. Bundan tashqari xonalar hovliga ham qaratilgan bo'ladi. Ulli ayvondan tashqari yana o'ng va boshqa turli ayvonlar ham barpo etilgan. Yozgi xonalar yonida yoki qarshisiga pastak xonalar qurilib, ularning ustiga ayvon solingan. Ayvonlarning aksariyati bir ustunlik. Ustunlar ko'pchiligining tagkursisi marmardan ishlangan. Yog'och elementlar o'yma guldor, devorlari jimjimador qilib ishlangan. Qishki va yordamchi xonalar ustiga boloxona (tapptin) qurilgan. Bular odatda sinchlar bilan ishlangan (2-rasm).

2-rasm. Xivadagi katta ayvonli uy.

Xorazm qishloqlarida paxsa uylar ko'p tarqalgan. Ularning ayrimlari uch-to'rt oshyona (yarus)li qilib qurilgan.

Ulli ayvonlarning shimolga qaratib ikki qavat balandligida qurilishi Orol dengizi va sahro tomonidan esadigan kechki shabadani hovliga yo'naltirishini va salqin havodan foydalanishni ko'zda tutish natijasidir(3-rasm).

I-I

3-rasm. Xivdagi Yoqubov uyi. XIX asr oxiri.

1-Kirish, 2-dahliz(dolon), 3-ters ayvon, 4-ulli ayvon, 5-saroy, 6-pesh uy, 7-yonbosh uy, 8-oshxona, 9-tegirmon.

qizimagan va hovlida kengroh soya turganligi tufayli yozda salqin bo'lgan (4-rasm).

4-rasm. Samarqanddagi Qozi Abdurasul uyi.

A-Tashqari: 1-dorvozaxona, 2-mehmonxona, 3-saixxona, 4-dahliz, 5-boloxona, 6-omborxonona, 7-quduq; B-ichkari: 1-dahliz, 2-xona, 3-oshxona, 4-xo'jalik xonasi.

O'рта Osiyo xalq turarjoylari arxitekturasida Samarqand va Toshkent uysozligi alohida o'rin tutadi. Bu ikki shahar me'morchiligidagi umumiylik shundan iboratki, turarjoy binolari ko'chalar arxitekturasining shakllanishida muhim o'rin tutgan. Uylarning ko'pchiligi ikki qavatli qilib qurilgan. Ikkinchi qavatdagi boloxona birinchi qavat devoridan birmuncha oldinroqqa chiqarilib, uzun ayvoncha-galereya shaklida qurilgan. Bundan tashqari xonalarning joylashuvida ham umumiylik bor. Chunonchi, bularda yashash xonalariga kirish o'rtada joylashgan ayvon orqali bo'lgan.

Samarqand va Toshkentda dolonlar garchi Buxoro uy-joylarida bo'lgani singari ko'p bo'lmasada, ba'zi joylarida sharoit taqozosiga ko'ra bunyod etilgan. Ayrim hollarda dolon o'rniga usti yopiq yo'lak (Buxoroda "rahrov" deyiladi) qurilgan. Toshkentda madon o'rnida yordamchi xona-qaznoq (hujra ham deyiladi) qurilgan. Tashqari hovlilarda og'il va sayisxona (otxona) yonida hamda ichkari hovlida oshxona hamda hojatxona oldida bostirmalar qurilgan. Bu tip uylarning barchasi poygak (poygoh)dan boshlangan. Poygak bu avval aytib o'tganimizdek oyoq kiyimlarining echish joyi bo'lib xonalar hamda dahliz sahnidan bir muncha pastroq, chuqurroq qilib qurilgan va u erda qo'l yuviladigan maxsus joy-tashnan bo'lgan. Ikkinchi qavatda baloxonalar va ayvonlar qurish odat bo'lgan va u asosan er tanqisligidan hamda mahalliy iqlim sharoitidan kelib chiqqan. Chunki boloxonali uylarning birinchi qavati tomi oftob nuri ta'sirida

Samarqand xalq qurilish san'atida to hanuzgacha uzun hamda katta va keng ayvon qurish odati saqlanib kelmoqda. Ko'pgina hollarda bu ayvonlar xonalardan ajratilgan holda hovuz labida yoki ancha balandlik tagsupa ustiga qurilgan. Ayvon erdan to 2 metr balandga qurilib, uning tagida omborxonona va shunga o'xshash qo'shimcha xonalar barpo etilgan hollar ham uchraydi.

Toshkent turarjoy qurilishida ayvonlardan tashqari ravonlar ham keng qo'llanilgan. Ravon bu hozirgi tushunchamizda vurandaga ko'proq to'g'ri keladi. Ya'ni boshqacha qilib aytganda old chamberak panjarali, oynavand tarzda ishlangan ayvonlar ravon deb ataladi. Ravon oynalari odatda har xil rangda bo'ladi. Devorlari ganchkor, tokchaband va nahshin bezatiladi(5-rasm).

План 1го эт.

5-rasm. Toshkentning Qorasaroy kuchasidagi uy.

A-uyga kirish va otxona; B-tashqari; 1-mehmonxona, 2-yashash xonasi; B-ichkari: 1,2,3,-yashash xonasi, 4-old ayvon, 5-oshxona, 6-xujalik xonasi.

Izlanishlar natijasi shuni ko'rsatmoqdaki, bu an'analarning ichida bevosita iqlim sharoitiga moslashish va xalq urf-odatlarini hisobga olish tufayli yuzaga kelgan o'nlab me'moriy qonuniyatlar yuzaga kelgan bo'lib, ular asossiz unutilib yuborilayapti. Madaniy taraqqiyotning tobora yuksalishi natijasida xonadonlarga tancha (sandali) o'rniga pechka, keyinroq esa suv isitgichlari, lampa o'rniga elektr yoritgichlari, hovlilarga vodoprovod, kanalizatsiya, gaz va shu singarilar kirib kela boshladi. Natijada shu davrga qadar qurilgan xonalar va uylarni yashash sharoiti talabga javob bermay qoldi. Ammo qurilish ishlarini olib borishda, ayniqsa istiqomat binolarini barpo etishda mahalliy shart-sharoitlarni hisobga olish muhim ekanligini past talablari tahozi etadi. Hozirgi davrda O'rta Osiyo sharoiti talab qiladigan vositalarning hisobga olinishi kerakligi isbotlangan zarurat bo'lib qoldi. Yana shu narsani alohida ta'kidlash lozimki, bir necha yuz yilliklar davomida takomillashib, o'zining har tomonlama ustunligini ko'rsatgan milliy qurilish uslubi-ya'ni uy-joy barpo etishda sinchli qurilish shakliga hozirgi kunda yana katta ahamiyat berilmoqda. Chunki bunday asosda qurilgan uylar o'zining zilzila, toshqinlar va boshqa tabiat hodisalari ta'siriga

evropacha uslubda qurilgan uy-joylarga nisbatan ancha bardoshli ekanligini hayot bir necha hollarda to'liq isbot etdi. Shu nuqtai nazardan qaraganda, uy-joy qurilishida mahalliy shart-sharoitni va milliy an'analarni hisobga olish, to'liq shakllangan hamda o'zining afzallik xususiyatlarini isbotlagan qurilish usullaridan foydalanish doimo maqsadga muvofiqdir.

Xulosa: O'rta Osiyo turar-joy binolari arxitekturasi ko'p asrlik an'analarga tayangan holda o'ziga xos rivojlangan bo'lib, u zamonaviylik va qadimiyligni birlashtiradi. Ushbu me'moriy yondashuv, hududning iqlimiy sharoitlariga moslashgan holda, aholiga qulay yashash muhitini ta'minlashga xizmat qiladi. Zamonaviy davrda ham bu me'morchilik merosi saqlanib qolmoqda va yangi innovatsion texnologiyalar bilan boyitilmoqda. Shu sababli, O'rta Osiyo arxitekturasi nafaqat tarixiy qiymatga, balki bugungi kunda ham katta amaliy ahamiyatga ega.

Foydalanilgan adabiyotlar

1. Axmedov M.Q. O'rta Osiyo me'morchiligi tarixi. – Toshkent: “O'zbekiston”, 1995.
2. Воронина В.Л. Климат и жилище Средней Азии. /Архитектурное наследство, М., 1982. - №30.
3. Лавров В.А. Методика реконструкции городов. – М.:Стройиздат, 1976.
4. Zoxidov P.SH. Me'mor san'ati (O'zbekiston arxitekturasi tarixidan lavhalar) - Toshkent: “Adabiyot va san'at nashriyoti”, 1978.
5. Назилов Д.А. «Зодчество горных районов Средней Азии». Ташкент, 1999
6. Писарчик А.К. Народная архитектура Самарканда. – Душанбе: Изд-во «Дониш», 1975.
7. V. L Voronina. Народные традиции архитектуры Узбекистана. Москва-1951. 20-бет

